

ЛЕКЦИЯ КАК МЕТОД ДИДАКТИКИ В РЕЛИГИОВЕДЕНИИ И ИСЛАМОВЕДЕНИИ

Носирова Азиза Рустамовна

и.о. доцент кафедры «UNESCO по сравнительному изучению мировых религий и Религиоведение» PhD
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18058434>

Лекция (от лат. Lectio - чтение) - систематическое, последовательное, монологическое устное изложение преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения. Лекция традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по многим предметам учебного плана.

Лекция входит органичной частью в систему учебных занятий и должна быть содержательно увязана с их комплексом, с характером учебной дисциплины, а также с образовательными возможностями других форм обучения. Лекционное преподавание закладывает основы научных знаний, подводит теоретическую базу под изучаемую отрасль права, знакомит студентов с методологией исследования, указывает направления их работы по всем остальным формам и методам учебных занятий.

Лекции свойственна три основные педагогические функции, которые определяют ее возможности в учебном процессе: познавательная, развивающая и организующая.

Познавательная функция выражается в возможности средствами лекции обеспечить слушателей основной научной информацией, необходимой для их профессиональной и исследовательской деятельности.

Развивающая функция лекции реализуется в непосредственном контакте студента с преподавателем, становлении у студентов творческой мыслительной деятельности, обеспечивающей их профессионально-личностное развитие.

Организирующая функция предусматривает управление самостоятельной работой студентов, как в процессе занятия, так и во внеаудиторное время.

Лекция - экономный по времени способ сообщения студентам значительного объема информации. Индивидуальность лектора и тот факт, что он может постоянно совершенствовать содержание лекции благодаря собственным исследованиям, знакомству с инновациями, проектами, актуальной литературой, научному общению с коллегами и т.п., делает лекцию практически незаменимой другими источниками учебной

информации, которые, как правило, "работают" в учебном процессе с определенным запаздыванием. Так, например, в отличие от учебника лекция:

- непосредственное общение с лектором;
- представляет разные точки зрения;
- возможность повторения того, что необходимо студентам и преподавателю;
- учитывает особенности ситуации;
- способствует установлению живой связи студентов с изучаемой дисциплиной.

Объем и содержание лекции зависят и от ряда классификационных характеристик лекционного занятия. Существуют классификации лекций по различным основаниям:

- месту в лекционном или учебном курсе (вводная, установочная, обзорная, итоговая и др.);
- преимущественной форме обучения (лекции при очном, заочном обучении);
- частоте общения лектора с аудиторией (разовая, систематическая, цикловая и т.п.);
- степени проблемности изложения материала (информационная, проблемная, дискуссия и т.п.).

Однако строгая классификация лекций в дидактической литературе отсутствует. Важно, чтобы лектор в каждом конкретном случае учитывал особенности аудитории, места, времени, дидактические и другие факторы при подготовке лекции, отвечающей поставленным задачам.

Вводная лекция читается, как правило, в начале курса с целью дать студентам общее представление о его содержании, месте в учебном процессе и роли в их будущей практической деятельности. Вводная лекция в значительной степени может носить популярный характер и читаться монологически. На вводной лекции может быть дан список необходимой для работы литературы, разъяснено, какие вопросы будут изучены на семинарских занятиях, выделены проблемы, решение которых потребует особых усилий. Опытные преподаватели начинают вводную лекцию с приемов работы студентов на лекции с учетом специфики конкретного предмета. Очень полезен для установления интереса со стороны слушателей краткий рассказ об истории кафедры и ее научном потенциале,

существующей научной школе по данному направлению, перспективах сотрудничества с кафедрой.

Установочная лекция включает обзор основного материала предмета, дает студентам общие установки на самостоятельное овладение содержанием курса или его части. Лекция такого типа, как правило, носит объяснительный характер, возможно, с использованием демонстрационного материала. Лектор обобщает современные представления об изучаемом объекте, акцентирует внимание студентов на нерешенных проблемах, высказывает собственную точку зрения, дает научный прогноз относительно дальнейшего развития изучаемой отрасли, либо института права. В работе на заочном отделении рекомендуется применение проблемного метода чтения данной разновидности лекций, при этом преподаватель всегда может предложить студентам найти ответы на поставленные проблемы в своей практической деятельности.

В лекциях преподаватель, наряду с систематическим изложением фундаментальных основ науки, высказывает свои научные идеи, свое отношение к предмету изучения, свое творческое понимание его сущности и перспектив развития. Каждая лекция требует его личного анализа развития научных положений, исторического подхода к ним и в то же время неременного освещения их современного состояния, с критическим подходом и раскрытием противоречий в развитии науки и практике ее приложений. Подготовка к лекции требует самого тщательного отбора материала - главного, основного и существенного, привлечения ярких и выразительных примеров, иллюстрирующих положения науки.

Литература:

- 1.Тожибоева Д. Махсус фанларни ўқитиш методикаси. Ўқув қўлланма. – Т.: Fan va texnologiya, 2007. – 337 б.
- 2.Зиёмухаммедов Б. Таълим техологиялари. Методик қўлланма. – Т., 2012. – 60 б.
- 3.Голиш Л.В., Файзуллаева Д.М. Педагогик технологияларни лойиҳалаштириш ва режалаштириш: Ўқув услубий қўлланма/ Таълимда инновацион технология серияси. – Т.:ТДИУ, 2010. – 149 б.
- 4.Сайидахмедов Н.С. Дидактик жараён лойиҳасининг интерфаол методлари. - Т.: Университет, 2005. –227 б.
- 5.Васильев Л.С. История религий Востока. Учебное пособие для вузов. – 4-е изд. – М.: «Книжный дом «Университет», 1999. – 432 с.

